

Гавриш Н. В.,
ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ «МЕТОДИЧНОГО КОНСТРУКТОРА»

Сучасна вітчизняна дошкільна освіта переживає непростий період пошуку шляхів оптимізації роботи дошкільного закладу, приведення її у відповідність з новими соціально–економічними запитами України як європейської країни. Характерним для цього періоду є рух не вузькою колією «Від сіх до сіх», а в широкому просторі професійно–педагогічної свободи, серед багатючих можливостей вибору засобів і способів здійснення освітнього процесу.

Проте, як засвідчує аналіз роботи вихователів, свобода виявилася складнішою ніж рух колією. Адже, щоб зробити свідомо вибір, треба добре знати передусім себе, свої можливості, особливості своїх вихованців, сформувати свої принципи: «обов'язково» і «ні за яких умов!», вміти відрізнити «гарно» від «погано»... До того ж, крім сміливості і націленості на професійні свободи, вихователю необхідно витратити ще багато зусиль для обладнання творчого проживання кожного дня і забезпечення його дидактико–методичного супроводу: тексти, картинки, музичний супровід – літературні, відео– і звукові ряди, інформаційний матеріал та методичні підказки як найкраще ними скористатися!!! А ще всі ці найчудовіші задуми треба вписати в «прокрустове ліжво» директивних вимог до ведення документації...

З метою допомогти вихователю і педагогічним колективам, які зробили вибір на користь блочно–тематичного планування, створити до нього необхідне дидактико–методичне забезпечення, було розроблено технологію «методичного конструктора». Смісл технології полягає в тому, щоб подати вихователям не готові методичні розробки (конспекти–сценарії занять, свят, розваг, ігор), а, так би мовити, структурну конструкцію, яку кожен з них може перетворити на чудову споруду, наповнити смислами, ідеями, задумами і потім реалізувати їх у спільних з дітьми діях.

Маємо намір коротко викласти: основні теоретичні позиції, які мають бути враховані в побудові освітнього процесу за цією технологією, загальну тематику, алгоритм перспективного плану роботи в різних вікових групах.

1. Блочно–тематичне планування – один зі схвалених Міністерством освіти і науки способів планування, згідно якого інтегрований зміст дошкільної освіти об'єднано в блочно–тематичні цикли, освоєння і проживання яких забезпечує системність уявлень і знань дітей за рахунок цілісного сприйняття теми, а вихователю дає змогу спланувати освітній процес таким чином, щоб максимально повно реалізувати заявлену мету, ключову ідею через систему занять, доцільних форм і методів навчання, оптимальних для кожної вікової групи. Система освітньої роботи за темою цілісно представлена в перспективному плані, згідно розробленого алгоритму. Щоденне планування складається за принципом методичного конструктору, елементи якого протягом дня можуть залежно від реальної ситуації трансформуватися, змінювати послідовність і т. ін.

2. Методичний конструктор – технологія планування вихователем освітньої роботи, що передбачає широке поле його професійних свобод у межах заданого тематичного циклу і надає йому можливість з окремих дидактичних елементів (ефективних форм, методів, засобів навчання й виховання дітей) самостійно конструювати загальну картину проживання дня згідно свого особистого бачення, розуміння кожної з навчальних тем, з урахуванням особистих переваг, можливостей дітей реальної групи, наявних ресурсів. Переваги в плануванні за технологією методичного конструктора полягають, по–перше, у високій мірі довіри професійній майстерності педагога, який може будувати свою роботу з дітьми з відчуття реальної ситуації, а не згідно узагальненої стандартизованої регламентації. По–друге, мінімізація обсягу необхідної документації для щоденного планування відчутно економить час і сили вихователя. Тобто вихователь із підготовленої картотеки напередодні або на початку дня обирає для себе те, що потрібне йому для роботи протягом дня, не витрачає дорогоцінний час на переписування в план–журнал все те, у що життя все одно внесе свої корективи, а намагається, рефлексуючи, слухати серцем і розумом себе, своїх вихованців і чинити на користь оптимальній організації освітнього процесу. Важливим елементом планування є усвідомлення передусім вихователем так би мовити гасла, девізу, під яким має проживатися тема. На нашу думку, це важливо тому, що дає змогу педагогу осягнути спрямованість своїх дій: чого я хочу досягти? У чому сенс того, що я збираюся робити? Які думки мені важливо понести до дітей?

3. Унаочненою схемою планування є інтелектуальна карта, яка дає швидкий й повний огляд великої теми (сфери, проблеми, предмету тощо); дозволяє планувати стратегію і робити вибір руху в пізнанні; збирає та представляє велику кількість різноманітних даних на одному аркуші; стимулює уяву та рішення проблем шляхом уявного опрацювання можливих шляхів їх розв'язання; дозволяє максимально підвищити результативність та ефективність пізнавально–мовленнєвої діяльності у процесі складання та опрацювання карти; підтримує інтерес до теми, надаючи можливість її розгляду, читання, міркувань та запам'ятовування. Інтелектуальна карта – це тематично–смісловна схема радіальної організації, що відбиває різні рівні зв'язків

між елементами світу (основні інформаційні блоки розташовуються за радіусами від центрального ключового поняття) і має декілька рівнів інформації: найближчий – змістовий (елементи знання), потім дидактико–методичний (способи навчання і розвитку). Зміст кожної концептуальної карти інтегрує зміст згідно семи освітніх ліній, заявлених у Базовому компоненті дошкільної освіти, він є значно ширшим за програмні вимоги певної вікової групи, що дає змогу вихователю максимально врахувати потенціал, переваги, задовольнити допитливість дітей у будь–якій галузі знань. Практика засвідчила, що складання та застосування інтелектуальних карт полегшує для дітей і педагогів усвідомлення скритих зв'язків, що існують між елементами, явищами, об'єктами великого світу, підказує, які уявлення, переконання слід формувати у вихованців різного віку. Складаючи карту, вихователь має можливість відразу комплексно побачити не лише змістові лінії, а й спланувати, яким чином їх можна реалізувати. Карта і є образ плану, який можна доповнити різноманітними складниками і дидактичними елементами.

Щоденна освітня робота у групі регламентується календарним планом. Планування освітньої роботи складається з урахуванням режимних моментів та видів діяльності (рухова, ігрова, пізнавальна, трудова, комунікативно–мовленнєва, художня).

Життя дошкільного закладу пов'язане з циклічно повторюваними явищами та подіями. Щоб полегшити складання календарного плану для вихователів, врахувати всі форми роботи та напрямки, пропонуємо алгоритм планування життєдіяльності дітей протягом тижня. У перший день тижня внесені форми роботи які плануються вихователем щодня (рухливі ігри, спостереження, сюжетно–рольові ігри, праця тощо). На кожен день пропонуються орієнтовні напрямки спілкування з дітьми, для самостійної та індивідуальної роботи, під час ранкових моментів, прогулянки та другої половини дня. Картотека щоденних справ містить короткі плани основних загальногрупових занять інтегрованого типу, проте в номенклатуру освітньої роботи є розробки і предметних занять, як, на нашу думку, доцільно планувати і проводити в індивідуальному та підгруповому форматах, орієнтуючись на реальний стан підготовленості дітей у групі. Заняття має започаткувати основну освітню роботу, яка в різних формах і видах може бути продовжена поза заняттям. Це надасть вихователю більше свободи для здійснення індивідуальної роботи з дітьми.

Вбачаємо доцільним подавати конспекти не у формі сценаріїв, а у формі розгорнутого плану, в якому лише намічені основні позиції, а все інше (мова вихователя, його пояснення, інструкції, вказівки) педагог має говорити від себе. Заняття передбачають домінують активних методів навчання, мінімум монологів дорослого, різноманітні способи організації дітей на виконання дидактичних завдань (індивідуальні, парні, у трійках, командами тощо) з лише періодичною концентрацією уваги на вихователі.

Для полегшення добору необхідних для здійснення роботи за темою дидактичних матеріалів картотека методичного конструктору може містити: різноманітні тексти, які педагог використовує протягом дня (тижня) – загадки, скоромовки, віршики, прислів'я тощо, ігри, вправи, завдання (мається на увазі не технологічна карта гри, вправи), завдання для індивідуальної роботи, самостійної діяльності дітей, комплекси ранкової і не лише гімнастики, схеми, картинки, інша дидактична наочність тощо.

Таким чином, технологія методичного конструктору дає змогу досвідченим педагогам відкрити у цьому дидактико–методичному супроводі нові можливості для творчого професійного самовираження, а молоді вихователі знайдуть щедрі підказки, як побудувати освітню роботу протягом дня найбільш цікаво і корисно для дітей.